

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA UCHRAYDIGAN KONFLIKTOGEN XUSUSIYATLAR

Azizova Sabina Faxriddinovna

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244597>

Annotatsiya. *Shaxsning shakllanish jarayonida ta'lim tarbiya, irsiyat va muhit muhim ro'llarni o'ynaydi. Ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilar ko'plab konfliktlarga duch keladi. Quyida ushbu muammolarga muallif tomonidan ta'rif berilgan.*

Kalit so'zlar: *konfliktogen, retseptiv, konfliktli vaziyat, nizo va ziddiyatlar, agressiv holat, egoizm.*

Аннотация. *В процессе формирования личности важную роль играют образование, воспитание, наследственность и окружающая среда. В процессе обучения студенты сталкиваются со многими конфликтами. Ниже приводится описание этих проблем автором.*

Ключевые слова: *конфликтogenicность, рецептивность, конфликтная ситуация, конфликты и конфликты, агрессивная ситуация, эгоизм.*

Abstract. *Education, upbringing, heredity, and environment play important roles in the formation of a person. During the process of education, students face many conflicts. Below, these problems are described by the author.*

Keywords: *conflictogenic, receptive, conflict situation, disputes and contradictions, aggressive state, egoism.*

Inson ilk bolalik davridanoq turli nizolar va ziddiyatlar bilan o'zi xohlamagan tarzda to'qnash keladi. Kichik maktab o'quvchilarining oddiy narsalar ustida juda qattiq qayg'urishi, o'z his-tuyg'ulariga berilib ketib, manfaatlari himoyasi uchun kurashga kirishish holatlarini juda ko'p kuzatganmiz. Masalan, bir-biri bilan urishib qolgan bolalar o'zining ko'chasidan u bilan tortishib qolgan bolani o'tishiga qo'ymasligi, uning shaxsiy narsasini so'raganda bermagani uchun u bolani masxara qilishi, keyinroq esa uning yangi kiygan chiroyli kiyimini boshqa boshqalarning havasini keltirgani, ular esa qutlash o'rniga "namuncha o'zingga zeb beribsan?" deb piching qilishi shu va shu kabi oddiy konfliktli vaziyatlardir. Bularning barchasi kundalik turmushda uchrab turadigan odatdagi nizo va kelishmovchiliklar hisoblanadi. Aytmoqchimizki, ilk bolalikdanoq, o'quvchilar maqsadlariga yetishish uchun boshqalar manfaatlari bilan to'qnashadi.

Ta'lim-tarbiya muassasalari o'z vazifalarini amalga oshiraverishi mumkin. Ammo, hayot qarama-qarshilik va ziddiyatlardan iborat. Yoshlar, qolaversa, jamiyatning barcha a'zolari shu ziddiyatni yengib, ulardan to'g'ri xulosa chiqara oladimi?!

Demak, ta'lim-tarbiya muassasalardan tashqari tarbiyaviy ta'sirlar, ya'ni kundalikdagi ijtimoiy voqeliklarining o'quvchiga ko'rsatayotgan ta'siri, ularni ijtimoiy-pedagogik, ilmiy, nazariy va amaliy o'rganish, pedagogikada shu kunga qadar yetarlicha e'tibor berilmagan pedagogik yondashuv zaruratini vujudga keltirmoqda.

Ijtimoiy hayotning barcha jabhalari shaxsga, ayniqsa, yoshlarga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bunga ommaviy axborot vositalari, iqtisodiyot, ko'cha-ko'y, mahalladagi voqeliklar, ota-ona, yoshi kichik va kattalar orasidagi munosabatlar, ishlab chiqish jarayoni, ilm fanning

turli sohalari. Ammo, pedagoglar uchun o'sha jamiyatdagi hodisa, jarayonlar va munosabatlarning yoshlar ongiga, insonlarning ma'naviy hayotiga, odob-axloq me'yorlariga bo'lgan ta'siri muhim.

O'quvchi shaxsining pedagogik-psixologik rivojlanishi va uning shakllanishi murakkab ijtimoiy jarayondir. Zero, uning o'ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini asosli ilmiy bilish, o'quvchi shaxsiga pedagogik-psixologik jihatdan ta'sir ko'rsatishning zarur shartidir. Pedagogik-psixologik korreksiya, yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'quvchining qabul qilingan me'yorlarga mos kelmaydigan pedagogik-psixologik rivojlanish xususiyatlarini “to'g'rilashga” qaratilgan mutaxassis faoliyatini aks ettiradi.

Shaxsning shakllanish jarayonida ta'lim tarbiya, irsiyat va muhit muhim ro'llarni o'ynaydi. Ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilar ko'plab konfliktlarga duch keladi. Quyida shulardan ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

1. Kichik maktab o'quvchilarining tengdoshlari bilan kelishmovchiliklari. Tengdoshlar va o'quvchilar bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga quyidagi toifadagi o'quvchilar sabab bo'ladi:

- oilasi notinch;

- ota onasi janjalkash bolalar,

- ko'pincha sinfda jizzakilik qilib, arzimagan sabablar tufayli ham tengqurlari bilan nizolashadigan o'quvchilar, ularni odatda sinfdoshlari va o'qituvchilari “tarbiyasi og'ir” bolalar deb ta'riflaydilar.

2. Kamol topishida nuqsoni bo'lgan bolalarda, o'ta erka tarbiyalangan bola va yoshlarda bilimlar bilan tizimli shug'ullanish uchun iroda yetishmaydi. Hissiy qo'zg'alish va tormozlanish jarayoni kamchiliklar ham bilimlarni egallash va sinf jamoasiga kirishib ketishga to'sqinlik qiladi.

3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif o'quvchilar ham darslar va berilayotgan bilimlarni o'zlashtirishi qiyinlashgani va murakkablashib borishi natijasida bilimlarning mazmuni va ma'nosini egallashga qiynaladilar, bu holat ularda janjalkashlikka moyillikni kuchaytiradi. Chunki dars ular uchun mashaqqatli ish, ular ilojini topsa darsga kelmaydi, kirmaydi. Janjal qiladi.

4. Iqtidorli o'quvchilar. Ular darsda berilayotgan bilimlar darajasidan qoniqmaydi. Zerikadi. Ko'pincha sinfdan ajralib qoladi. O'qituvchi bilan kelisha olmaydi, shu sababli o'zlashtirishdan orqada qolayotgan tengdoshlari ham, uning talabi va istagi darajasida dars berilmayotgan pedagog bilan ham konfliktga kirishishga moyil bo'lib qoladi.

5. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo'lgan bu o'quvchilar ota-onasiga, o'qituvchilarga va boshqa kattalarga salbiy munosabatda bo'ladilar. Ularning gapiga ishonmaydilar. Mavjud tartib-intizomga bo'ysunishni istashmaydi. Qasddan darsdan qochib ketadi, ota-onasiga azob berish uchun o'g'irlik qiladi, arzimagan narsalarga janjal ko'taradi.

6. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'zidan katta kishilarga, ba'zan kino aktyorlarga va boshqa sevimli qahramonlarga taqlid qilib sinfdagi tartib-intizomga, axloq normalariga rioya qilishni istamaydilar.

O'quvchilarning o'zini ustun qo'yishi quyidagi amallarda namoyon bo'ladi. O'zini ustun qo'yishning ochiq ko'rinishlari: boshqalarga buyruq berib gapirish, tahdid qilish, salbiy munosabatlar, tanqid, ayblash, birovni ustidan kulish, istehzo, piching, kesatq.

Kichik maktab o'quvchilarida eng ko'p uchraydigan konflikt xususiyatlardan biri bu agressiya va zo'ravonlikdir. Agressiya va zo'ravonlik o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, o'quvchi kayfiyatida aggressiv holatlarning o'sib borishi va to'planishi oqibati sifatida zo'ravonlikka olib kelishi mumkin. Lotin tilida agressiya “hujum qilish” ma'nosini anglatadi.

Agressiya inson xarakterida tug'ma va tabiiy bir element sifatida, shuningdek agressiyadan asli uzoq odamning favqulodda vaziyatda o'z emotsiyalarini tuta bilmasligi, ularni nazorat qila olmasligi oqibatida vujudga kelishi mumkin. Konfliktli vaziyatlarda ko'pchilik o'z instinktlari va hissiyotlari asosida o'zini tutishga o'rganib qolgan. Bunday holni ko'pchilik qabul qiladi va aynan mana shu yo'l to'g'ri deb biladi. Shu bois, konfliktli vaziyatda zo'ravonlik ishlatilsa, birovning hayotiga tahdid solinsa, jismoniy kuch ishlatish qo'llanilsa, ko'pchilik tomonidan ziddiyatli vaziyat sodir bo'lganda "kechirimli bo'lish" lozimligini, bunday holatning kelib chiqqanligini anglash mumkinligi ta'kidlanadi. Ammo har qanday vaziyatda ham birovning hayoti, uning sog'lig'iga zo'ravonlik o'tkazib bo'lmasligini unutishadi.

Zo'ravonlik ishlatgan o'quvchilar ko'p hollarda ma'naviy jihatdan to'la shakllanib bo'lmagan, ma'lum "kompleks"larga ega bo'lgan, ma'naviy mujmal odamlardir. Ular aslida o'zlarini juda past baholashadi, ular o'zlarining "nosog'lom" ekanliklarini intuitiv tarzda anglashadi, shu bois bu xususiyatlarning mavjud ekanligini ko'satmaslik, oshkora etmaslik, birovlar mazkur "past" baholanishni bilib qolmasligi va sezmasligi uchun, tashqi ko'rinishda va muomalada zo'ravonlik yo'lini, agressiv usulni, jahl va tahdidga asoslangan "o'zini tutish" yo'nalishini tanlashadi. Ular aynan zo'ravonlik orqali o'zlarining kuchini ko'rsatmoqchi bo'ladilar, ammo ruhan bunday odamlar ruhiy majruh va psixologiyasi mo'rt insonlardir.

O'quvchilarning o'z-o'ziga munosabati tabiatan o'zini o'zi ma'qullash, o'zini sevishtirish, o'ziga oro berish, o'zini chiroyli tutish, o'zini "yaxshi" o'quvchi sifatida ko'rsatish asosida shakllantiriladi. Bolalikda kichkintoylarni o'z yuz-ko'zini orasta tutishini o'rgatayotganda biz, odatda, ularga "hozir qo'llarimiz va yuzimizni yuvib, oppoqqina bo'lib olamiz", deymiz. Mana shu "oppoqqina" bo'lish tartib va qoidalari har bir insonga bolalikdanoq singdiriladi. Shu bois o'quvchining ichki o'zini anglashida "men" degan tushuncha tarbiyalanishi lozim va zarur. Inson "men"ni uni ijtimoiy hodisa sifatida shakllanishi uchun asos yaratadi. Yutuqlarga erishish, o'zini ko'rsatish, hurmatga sazovor bo'lish mana shu ichki "men"ning sa'y-harakatlari asosida amalga oshiriladi. Demak, ichki "men" nimalarga yo'naltirilsa, oxir oqibat shu qadriyatlarga mutanosib xarakter va amallar shakllantiriladi.

Konflikt mazmunining murakkab kelib chiqish vaziyatlarini anglash esa o'quvchini ana shunday bilimlar bilan qurollantiradi. Shu bois o'qituvchi va o'quvchilar konfliktning oldini olish uchun quyidagi amallarga rioya etishi lozim bo'ladi.

- konfliktga olib kelishi mumkin bo'lgan so'zlar, amallar yoki harakatlardan iborat bo'lgan konfliktli vaziyat va xususiyatlardan o'zini va atrofidagilarni asrash, konfliktogengarga e'tiborli bo'lish;
- konfliktogenglar ko'payib, ularning majmuaga aylanishining oldini olish, konfliktogenglar eskalatsiyasiga yo'l qo'yimaslik;
- konfliktogenglar konfliktogenglik bilan javob qaytarmaslik;
- konfliktogenglar bilan to'qnashganda o'zini himoya qilishga emas, balki nima uchun opponentda konfliktogeng vaziyat va holat vujudga kelganiga diqqatni qaratish;
- o'zida vujudga kelayotgan konfliktogeng xususiyatlardan qutilish va ularni faol ishlatmaslik choralarni ko'rish;
- jiddiy konfliktogenglardan bo'lgan o'zini ustun qo'yish, agressiyaga moyillik, egoizmdan qutilish hamda boshqalar tomonidan ular ishlatilganda ham o'zining konfliktli vaziyatga tortilmaslik choralarni ko'rish.

Ta'lim - tarbiya jarayonida pedagog o'zining mahoratidan oqilona, odilona va omilkorlik bilan foydalanib, o'quvchilarda jipslashish, jamoa bo'lib ishlash, o'z tengdoshlarini hurmat qilish, mehnatsevarlik, o'qishga ijobiy munosabat o'z diqqatini boshqarish, xulqini idora etish,

o'zini tuta bilish, qiyinchiliklarni yenga bilish kabi fazilatlarini shakllantirishi lozim. O'qituvchi o'quvchilarda ushbu xususiyatlarni shakllantirish jarayonida ularda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan konfliktogen xususiyatlarni oldini oladi va kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlariga ma'lum darajada chek qo'yiladi.

Kichik maktab yoshidagi muhim ma'naviy-ruhiy o'zgarishlardan biri konflikt vaziyatlarning namoyon bo'lishi jarayonidir. Xuddi shu o'rinda konflikt uning mazmuni va mohiyati bilan tanish bo'lish lozim. Inson jamiyatdagi yashash tarzida turli ziddiyatarga duch keladi. Nizo va ziddiyatlar inson umri davomida, har qanday yoshda, har qanday sharoitda yuz berishi mumkin. Konfliktlar uyda, ko'chada, maktabda, o'quvchilar orasida, ota-onalar va farzandlar, xodim va uning rahbarlari orasida, jamoa a'zolari o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. Konfliktlar hech bir insonni chetlab o'tmaydi. Shu sababli biz o'z tadqiqot ishimizda boshlang'ich sinf o'quvchilarida uchraydigan konfliktogen xususiyatlar va ularni bartaraf etish mexanizmi mavzusi doirasida ilmiy adabiyotlardan foydalangan holda izlanishlar olib bordik Tadqiqot ishimizning birinchi bobida ta'lim jarayonida konflikt vaziyatlar yuzaga kelishining psixologik-pedagogik jihatlari nazariy tomondan asoslab berildi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida uchraydigan konfliktogen xususiyatlar, o'quvchilar o'rtasida yuzaga keladigan konfliktlar, o'quvchi-o'qituvchi o'rtasida yuzaga keladigan konfliktlar, o'quvchilardagi konfliktogen xususiyatlarning yuzaga kelishi va uning ko'rinishlari haqida nazariy ma'lumotlar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimqulov Yo. R., Xolmo'minova B.A. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda konflikt vaziyatlar nomoyon bo'lishining psixologik asoslari. -T. "Yosh texnologiya " nashriyoti, 2010 yil (metodik tavsiyanoma). 42 b.
2. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya. "Donishmand ziyosi,"2020-yil. 306 b
3. Baratov Sh.R. O'quvchi shaxsini o'rganish usullari-T.:O'qituvchi,1995-56 bet
4. Jumayev R. Z., Ubaydullayev U.A., Xo'janov B. A. Konfliktologiya asoslari. (o'quv qo'llanma) T. "Akademiya" nashriyoti. 2000 -yil.209 b
5. Markova A.K. O'qituvchi faoliyatini psixologik tahlil qilish. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi. .:M, 1993, 235 bet 6-11